

БАЧАДОН БЎЙНИ РАК ОЛДИ ВА РАК КАСАЛЛИКЛАРИ ХАВФ ОМИЛЛАРИ.

Валиева Шоҳида Насировна

“Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини
ошириш ва уларни ихтисослаштириш маркази” ўқитувчиси

Мухутдинова Нилуфар Ахроровна

“Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини
ошириш ва уларни ихтисослаштириш маркази” ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480600>

Мамлакатимизда ўрта тиббиёт ходимларини тайёрлаш, малакасини
ошириш тиббиёт муассасаларида ҳамширалик ишини халқаро андозаларга
мос тарзда ташкил этиш борасида замонавий тизим яратилган. Ўзбекистон
Республикаси Президентининг ПҚ 102-сон 2022 йил 26 январдаги
“Эндокринология хизматини такомиллаштириш ва кўламини кенгайтириш
чора тадбирлари тўғрисидаги қаророй ижросини таъминлаш мақсадида
яратилди. Юртимизда тиббиёт соҳасига етарли даражада эътибор
берилмоқда. Соғлом баркамол авлодни вояга етказишда етук салохиятли
тиббиёт ходимлари муҳим рол ўйнайди. Президентимиз ташаббуслари
билан барпо этилаётган тиббий муассасаларининг сони кундан кунга ортиб
бормоқда. Ривожланган мамлакатлар билан ўзаро алоқалар
мустахкамланиб бормоқда. Шу жумладан “Республика ўрта тиббиёт ва
фармасевтика ходимлари малакасини ошириш ва уларни
ихтисослаштириш марказида” ҳам ривожланган мамлакатлар билан ўзаро
ҳамкорлик шартномалари тузилмоқда. Масалан: Туркия, Германия, Япония,
Россия, Корея, Ҳиндистон, Қирғизистон, Хитой шулар жумласидандир.

Бачадон бўйни рак олди ва рак касалликлари хавф омиллари.

Хозирда онкологик касалликлар нафақат Ўзбекистонда балки бутун
дунёда долзарб муаммоларидан бўлиб келмоқда. Ўтказилган илмий ишлар
шуни кўрсатадики касалликни даволашдан кўра уни олдини олиш кам
харажат ва даволашда ўз самарасини бериши мумкинлигини кўрсатди.
Репродуктив ёшдаги аёлларда учрайдиган гинекологик касалликларнинг
10 % дан 15 % гача бўлган қисмини бачадон бўйнининг ҳавфсиз ўсма
жараёнлари ташкил этади.

Хар 2 минутда дунёда бачадон бўйни раки туфайли 1 та аёл вафот
этади. Хозирда бунга қарши чора тадбирлар кўрилмаса 2050 йилга бориб
бачадон бўйни ракидан хар йили бир миллион аёл касалланиши
мумкин. Ўзбекистонда хар йили 1000 яқин ҳолат қайд қилинади, шу
аёллардан 500 нафари бачадон бўйни ракидан ўлим ҳолати кузатилади.

Бачадон бўйни саратони

Бачадон бўйни — анатомик жиҳатдан бачадоннинг пастки қисми ҳисобланади. Бачадон бўйни саратони — ҳаёт учун хавфли ўсма бўлиб, унинг пайдо бўлишига вирус (одатда, одам папиллома вируси – ОПВ) сабабчи бўлади. Бачадон бўйни саратони бачадон бўйнининг тўқималарига ва бачадон ичига чуқур кириб ўсиши мумкин. Айрим ҳолларда, саратон бошқа тана аъзоларига ҳам тарқалиши (метастаз бериш) эҳтимоли мавжуд.

Бачадон бўйни фон ҳамда рак олди касалликлари

Бачадон бўйни ҳасталиклари фон, рак олди ва ўсма касалликларига ажратилади.

I Фон жараёнлари

бачадон бўйни эрозияси

-туғма

-чин

-псевдоэрозия

Лейкоплакия оддий бачадон бўйнини эрозияси билан бирга учрайдиган кучли лейкоплакия шакли ўзгарган бачадон бўйнинидаги кучли лейкоплакия бачадон бўйни эктропиони эритроплакия бачадон бўйни полипи

Бачадон бўйни рак олди касалликлари

Бу гуруҳга кўпинча дисплазия фониди, баъзан ўзгармаган бачадон бўйнида ҳам учрайдиган касалликлар киради. Бу ҳолат асосини етилмаган метаплазия фониди кўп қаватли ясси эпителининг базал ва парабазал ҳужайраларининг пролиферация жараёни ва структур қайта қурилиши ташкил этади. Проллиферация жадаллиги, атипия борлиги ва эпителий қоплами зарарланиши чуқурлигига боғлиқ ҳолда 3 даража тафовут қилинади: енгил, ўрта ва оғир. Оғир дисплазияда эпителиал карцинома ривожланиши хавфи мавжуд.

Ташхислаш кольпоскоп ёрдамида кўрик, эпителиал ҳужайраларни цитологик текшириш, мўлжалли биопсия билан кенгайтирилган кольпоскопия, цервикал канал шиллиқ қаватини қиришдан иборат. Энг тўғри ташхис биоптатни гистологик текширув натижасида қўйилади.

Даволаш ёндош касалликлар(псевдоэрозия, лейкоплакия ва ҳ. к.)ни хусусиятларига, дисплазия шакли, ўзгаришнинг даражасига, пациент ёши ва репродуктив фаолияти қараб амалга оширилади.

II Рак олди ҳолатлари

1. дисплазия (цервикальная интраэпителиальная неоплазия – CIN)
2. ҳужайралар атипияси билан кечадиган лейкоплакия

III Бачадон бўйни раки

(преинвазив, микроинвазив, инвазив) CIN - Cervikal Intraepithelial Neoplasia - цервикальная интраэпителиальная неоплазия, дисплазия сўзининг синоними ҳисобланади.

Бачадон бўйни раки хавф омиллари

Инфекцион омиллар:

Ички жинсий йўллар орқали юқадиган инфекциялар (хламидиоз, трихомониаз ва бошқалар).

HPV (Human Papilloma Virus – одам папилломавируси) юқиши – энг асосий хавф омилли.

Репродуктив омиллар:

Эрта жинсий ҳаёт бошлаш (16 ёшдан олдин).

Кўп жинсий шерикларга эга бўлиш.

Кўп марта туғиш.

Эрта ҳомиладорлик.

Гормонал ва физиологик омиллар:

Узоқ вақт орал контрацептивлардан фойдаланиш. Гормонал дисбаланслар.

Соматик ва ташқи омиллар:

Иммунитет пасайиши (ВИЧ инфекцияси, иммунсупрессив дорилар).

Сигарета чекиш.

Ёмон овқатланиш (витамин А, С ва фолат етишмаслиги).

Стресс ва экологик омиллар.

Бачадон бўйни туғма эрозияси цилиндрик эпителийнинг ташқи бўғиз чегарасидан силжиши билан характерланади.

Ташхислаш: бачадон бўйнини кўзгуда кўрганда ёрқин қизил рангли, юзаси силлиқ, цервикал каналдан ажраладиган патологик ажралмалар белгиларисиз. Кольпоскопияда яллиғланиш симптомлари (гиперемия, шиш ва ҳ.к.) аниқланмайди.

Бачадон бўйни чин эрозияси экзоцервикс кўп қаватли ясси эпителийсининг шикастланиши ва бунинг оқибатидаги десквамацияси (кўчиши) билан кечадиган орттирилган жараён, яллиғланган жароҳатли юза.

Ташхислаш: кўзгуда кўрик, кольпоскопия.

Чин эрозия одатда орқа лабда жойлашади, ёрқин қизил рангли, ноаниқ шаклли бўлиб, цервикал каналдан шиллиқ – йирингли ажралмалар келади. 1-2 ҳафта кузатилиб, кейин псевдоэрозияга ўтади. Кольпоскопия ва микроскопик текширувда яллиғланиш белгилари аниқланади.

Фото эрозии на шейке матки

Нормальная шейка

Начальная стадия эрозии

Обширная эрозия

Псевдоэрозия чин эрозия негизид патологик жараённинг ривожланишидан келиб чиқади. Эктоцервиксинг емирилган юзасига эндоцервикс цилиндрик эпителийси ўсиб келади. Цилиндрик эпителий бачадон бўйнинига чуқур ўсиб кириб, тармоқланган йўллар ва секрет ишлаб чиқарувчи кўплаб кисталар ҳосил қилади.

Мазкур ҳасталик клиник кўриниши учун (оқчил, оғриқ, ҳайз фаолияти бузилиши ва ҳ. к. ларга) шикоят билдириш хос эмас, одатда бу эрозия ҳамда псевдоэрозия билан бирга келадиган бошқа (кольпит, сальпингофарит, эндометрит каби) ёндош касалликларга боғлиқ бўлиб, ушбу касаллик асосан яққол ифодаланмаган белгиларсиз кечади.

Ташхислаш: кўзгуда кўриқ, кольпоскопия. Псевдоэрозияларга турли ўлчам, нотўғри шакл, нотекис юза, қизил ранг, киста ва патологик ажралмалар хос бўлади. Касаллик узоқ кечганда, даводан етарлича самара бўлмаганда, рецидивларда, рак олди жараёнларига хос ўзгаришларни аниқлаш имконини берувчи кенгайтирилган кольпоскопияни қўллаш шарт. 5 % ли йод эритмаси билан ювгандан сўнг эрозия оч пушти, энди бошланаётган ўчоқлар – сариқ, атипик жараёнли соҳалар – оқ тусли кўринади. Шубҳали деб ҳисобланган соҳаларда мўлжалли биопсия бажарилади.

Лейкоплакия (грек. "оқ доғ") маълум соҳа қон томирлари атрофида лимфогистиоцитар инфильтрат шаклланиши билан кўп қаватли ясси эпителийнинг турли даражадаги мугузланиши кечадиган ўчоқли жараённи ифодалайди.

Клиник манзараси ноаниқ, одатда белгисиз кечади ва кўпинча профилактик кўрикда аниқланади.

Ташхислаш: кўзгуда кўрик, оддий ва кенгайтирилган кольпоскопия, ҳужайра атипиясини аниқлаш мақсадида цитологик текширув. Кўрикда лейкоплакия яққол ифодаланган клиник шаклда, фақат кольпоскопик аниқланадиган ёки оддий кўз билан қараганда эктоцервиксда бўртиб турган пиллакчалардек кўринишда бўлиши мумкин.

Кольпоскопик йоднегатив соҳа силлиқ ёки ғадир-будир юзали оқиш ялтироқ пардадек кўринади (манфий Шиллер синамаси). Биопсияда цервикал канал шиллиқ қаватини диагностик қириш билан бир вақтда кенг ўчоқ кесиб олинади.

Даволаш лейкоплакия тури, ўлчами, шунингдек пациент ёши ва репродуктив фаолиятига боғлиқ равишда индивидуал. Эндоцервикс ҳолатини ҳисобга олиб, криодеструкция, лазер вапоризация, конизация ёки эксцизия амалиёти бажарилади. Яққол атипияда бачадон бўйни ампутацияси.

Эктропион (бачадон бўйни канали шиллиқ қавати тескари бўлиб қолиши) бачадон бўйни кўригида илгариги шикастлар ўрнида чандиқлар, бўйинчанинг (турли даражадаги) деформацияси, тескари ўгирилиб қолган шиллиқ қаватнинг ғадир-будир ёки силлиқ юзаси, кўпинча бачадон бўйни канали шиллиқ қавати бурмалари сифатида аниқланади.

Кенгайтирилган кольпоскопияни қўллаш тавсия этилади, бунда биопсияга кўрсатма бўлган патологик жараёнлар (псевдоэрозия, лейкоплакия ва ҳ. к.) аниқланади.

Даволаш: бачадон бўйни тузилишини коррекциялаш шарт. Сезиларли чандиқли ўзгаришлар ва бачадон бўйнининг яққол деформациясида барча патологик жараёнлар(эндоцервицит, псевдоэрозия ва ҳ. к.)ни даволаб бўлгач, реконструктив-пластик амалиёт (Эмет амалиёти) бажарилади.

Эритроплакия (грек. қизил доғ). Макроскопик тўқ қизил рангли, юмалоқ ёки ноаниқ шаклли, ўзгармаган шиллиқ қават сатҳидан енгил кўтарилиб турадиган ҳосила. Эритроплакия асосан якка учрайди ва кичик ўлчамда бўлади.

Эритроплакиянинг қизил ранги юпқалашган эпителиал қаватдан томир тўрининг ёришиб кўринишидандир.

Текширув усулларига кольпоскопия, цитологик текширув ва биопсия киритилиши мумкин.

Даволаш: эритроплакия хирургик йўл (эксцизия) билан ёки унинг тўлиқ деструкциясини чақирувчи бошқа усуллар (диатермокоагуляция, криотерапия, лазер нурлари билан вапоризация) қўлланилиб даволанади.

Бачадон бўйни канали шиллиқ қавати полипи кенг тарқалган касалликлар жумласига киради. У бачадон бўйни хавфсиз патологик жараёнлари ичида дастлабки ўринлардан бирида туради. Полиплар ташқи бўғиз соҳасида, эндоцервикс ўрта ёки юқори қисмида ривожланади. Энг кўп 40 ёшдан ошган аёлларда учрайди. Полипларгагина хос клиник белгилар мавжуд эмас.

Ташхислаш: цервикал канал шиллиқ қавати полипларини аниқлаш муаммо туғдирмайди. Улар бачадон бўйни кўригида, кольпоскопия ва цервикоскопияда топилади.

Даволаш полипни олиб ташлагандан кейин цервикал канал ва эндометрийни қиришдан иборат. Полиплар оёқчаси асосини айлангириш ва сўнг коагуляция қилиш билан олиб ташланади. Гинекологик касаллиларни ва эндокрин бузилишларни ўз вақтида даволаш, бачадон бўйни полипларининг профилактикасида муҳим.

Adabiyotlar

1. “Gastrointestinal Tract Cancer” Martin Lapkin. Robert A.Good.
2. “Ginekologiya” -M.F.Ziyayeva. G.X.Mavlyanova
3. “Akusherlik”- “V.I.Bodyajina
4. “Akusherlik va Ginekologiyada hamshiralik ishi”-M.A.Fazilbekova, X.S.Zaynidinova, N.A. Nurmatova

